

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TERMINOLOGIYA MASALASANING O'RGANILISHI XUSUSIDA

Pirmatova Dilorom Ulug'bek qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009214>

Annotatsiya : mazkur maqolada terminologiya sohasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahliliga bog'liq masalalar muhokama qilinadi .

Kalit so'zlar : termin , terminologiya , tadqiqot , leksika , leksik qatlam , o'zak ;

Hozirgi davrda dunyo tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzularni uchratishimiz mumkin. Masalan , terminologiya sohasini olaylik . Bu soha hozirgi o'zbek adabiy tilida alohida o'rin va mavqega egadir . " Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud. Birinchi g'oyasiga ko'ra , terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof etilsa , ikkinchi ta'limotga muvofiq u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi , " alohida turuvchi " obyekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva , jargon , jonli so'zlashuv) ga tenglashtiriladi . [1.4]Demak , birinchi g'oyaga ko'ra , bu sohani hozirgi o'zbek adabiy tilida mustaqil qatlam sifatida bemalol ishlatsak bo'laveradi . Ikkinchi g'oyaga ko'ra , terminologiya sohasi alohida obyekt ma'nosida o'rganilar ekan .

Tilimizdagi so'zlar ko'pincha ko'p ma'noli bo'ladi . Lekin shunday so'zlar ham borki , ular fan , texnika , san'at va madaniyatga oid tushunchalarni ifoda qilib , bir ma'noda ishlatiladi . Bunday so'zlar terminlar deyiladi .

"O'zbek tilining izohli lug'ati " da , termin haqida shunday ta'rif berilgan : "Termin - (lotincha terminus - chek - chegara) . Fan , texnika , kasb - hunarning biror sohasiga xos muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo'lgan so'z yoki so'z birikmasi" [2.]

O'zbek tili terminologiyasining rivojiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan biri professor Renat Doniyorov hisoblanadi . Uning " O'zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari (1977) kitobida o'zbek tili texnik terminologiyasini tartibga solish , undagi qator chalkashliklarni oldini olish kabi masalalar o'rin olgan .

Mazkur ish texnik terminologiyani tadqiq qilish ishiga katta hissa bo'lib qo'shildi deyish mumkin . N .Ikromova o'zining " O'zbek taomlari leksikasi " ishida esa o'zbek taomlari nonlarining lisoniy xususiyatlari haqida so'z yuritadi . Shu bilan birga , o'zbek tili leksikasi masalalari , "Hozirgi zamon o'zbek tili " , " Hozirgi o'zbek adabiy tili " kabi tadqiqotlar va darsliklarda o'z ifodasini topgan .

O'zbek tilshunosligida leksik qatlamlarni qiyosiy o'rganish masalalari bo'yicha ham ancha ishlar qilinganini kuzatishimiz mumkin . Bu borada I.Ismoilovning 1966-yilda nashr ettirgan monografiyasi muhim ishlardan biri sanaladi . Muhimi shundaki , mazkur ishda o'zbek va uyg'ur tillaridagi qon -qorindoshlik terminlarining paydo bo'lishi va amalda qo'llanish me'yorlari atroflicha tahlil etilgan . D.X.Bazarova va K.Sharipovalar tomonidan "O'rta Osiyo va Qozog'iston turkiy tillari leksikasining taraqqiyoti " deb nomlangan yirik tadqiqot maydonga kelganligini ham ta'kidlash o'rinli . Unda Markaziy Osiyo hududidagi turkiy tillarda qo'llanilgan zoologik terminlar tadqiqot obyekti qilib olingan. H. Dadaboyevning " XI-XII asrlar turkiy tillar yozma yodgorliklarigi ijtimoiy - siyosiy va sotsial iqtisodiy terminologiya" mavzusida yaratilgan tadqiqotida o'zbek tilidagi , jumladan , turkiy tillardagi ijtimoiy- siyosiy va sotsial -iqtisodiy terminologiyaning paydo bo'lishi va tilda qo'llanish muammolari atroflicha o'rganilgan. Unda ,ayniqsa , O'rta Osiyo hududidagi turkiy xalqlar tillaridagi yurt ,

ulus , baliq (" shahar " ma'nosida) , yasaq (" huquq, qonun " ma'nosida) , ordu , qazi , og'riliq , jaza , yug'rush (" vazir " ma'nosida) kabi yuzlab ijtimoiy - siyosiy terminlar ishlatilganligi , Mahmud Qoshg'ariyning " Devoni lug'otit - turk " , Yusuf Xos Hojibning " Qutadg'u bilig " , Ahmad Yugnakiyning " Hibat al - haqoyiq " , Zamaxshariyning " Muhaddimat al adab " , Sayfi Saroiyning " Guliston bit- turkiy " , Qutbning " Xisrav va Shirin " , Rabg'uziyning " Qissasi Rabg'uziy " kabi asarlaridan olingan terminlar misollar bilan isbotlab berilgan . Shu bilan birga, terminlarning paydo bo'lish tarixiga , ularning yasaliş qonuniyatlariga hamda boshqa tillardan o'zlashtirilgan terminlar hisob buiga boyishi masalalariga ham alohida e'tibor berilgan .

" Terminga xos belgilardan biri uning izohi va ta'rifiga oydinlik kiritish , terminning ma'noviy qurshovida mavjud qo'shimcha semalarni yuzaga chiqarish ilm- fan tilining rivojlanishida , o'zga soah oid terminologik tizimlar tarkibida yaqqol seziladi . Bugungi o'zbek terminologiyasining boyishida yuqorida zikr etilgan jihatlar hamon ustunlik qilmoqda" [3.15]

O'z qatlamning salmoqli o'rni bo'lgani kabi o'zlashmalarning darajasi ham sezilarlidir . O'zlashmalarning til terminologiyasi boyishidagi o'rnini Saidqodirovaning "Ingliz va o'zbek tillarida internet terminlarining lingvistik tadqiqida internet terminlari misolida ko'rishimiz mumkin. Olib borgan izlanishlari natijasida o'zbek tili terminologiyasining 54 foizi ini o'zlashmalar,rus tilidan o'zlashgan internet terminlari 31foizi , ingliz tilidan aynan o'zlashgan baynalmilal internet terminlari 23 foizini tashkil etishini ko'rsatgan .

Ismailovning "O'zbek tili terminologik tizimida semantik usulda termin hosil bo'lishi " tadqiqoti ham mavjud .

Ishayevning " Terminologiyamizning rivojlanishida o'zbek shevalarning o'rni . O'zbek tili terminologiyasi va uning taraqqiyot perspektivalari. 1 respublika terminologiya konferensiyasiga ko'ra;

"O'zbek tilining leksik boyligi ushbu dialektlardagi so'zlar hisobiga asrlar osha to'lib borgan. Kasb-hunar leksikasi, maishiy leksika , kiyim - kechak nomlari , qarindoshlik istilohlari , oziq-ovqat nomlari bevosita ko'p sonli shevalarning lug'at zahirasi yordamida shakllangan . Chunonchi , geografiyaga xos arna , bo'g'oz , geologiyaga oid quv so'zlar shular jumlasidandir. 1100 dan ortiq mahalliy o'simlik nomlari o'zbek shevalari va lahjalari vakillari tilida faol qo'llanadi. Bular sirasiga igir , suvsumbul , ho'kiztili, g'ozyaproq, ko'kmaraz, oqsasir , randak singari fitonimlarni kiritish mumkin. Keyingi vaqtlarda adabiy tilga dialektlardan yelvizak , tangi (tog'dagi tor so'qmoq) , sukchak , sinchalak , soz (qamishli botqoq) kabi so'zlarning kirib kelishi oddiy holatga aylandi".[4.28]

Usmonovning " Yilqichilik terminlarini o'rganishning ayrim masalalari. O'zbek tili terminologiyasi va uning taraqqiyot perspektivalari. 1 respublika terminologiya konferensiyasi materiallariga ko'ra;

O'zbek adabiy tili tomonidan otlarning turfa nomlari xalq - sheva tilidan o'zlashtirilgan edi . Otlarning nomlanishida ularga xos belgilar : tashqi ko'rinish - qamishquloq , qilich oyoq , echki oyoq va h.k., nasl - loqayi , yobmuti , bayir va h.k. va rang turi va tuslar - bo'z, qo'ng'ir, chipor , to'riq , g'irko'k va h.k. yosh- g'o'nan , do'nan , tullon, tallon , to'lon , kaltatoy va h.k. odat , qiliq - gajir , gijing , juyruq va h.k o'z in'ikosini topgan .

Hozirgi o'zbek diplomatik terminologiyasi taraqqiyotini uning tarkibiga kirib kelayotgan, bugungi jahon diplomatiyasi sohasida mavjud tushuncha va mazmunlarni ifodalovchi leksemalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi . Hozirgi o'zbek diplomatik terminologiyasi genetik

jihatdan turli -tumandir . Uning safida azaldan qo'llanishda bo'lgan umumturkiy terminlar qarori , sharq va Yevropa (rus , ingliz , nemis) tillaridan turli zamonda kirib kelgan o'zlashmalar ham o'z aksini topgan . "Ozbek tilining izohli lug'ati " materiallari asosida qilingan statistik tahlil diplomatik terminlarning umum o'zbek adabiy tilida qo'llanish darajasi chastotasining pastligini ko'rsatdi .

Abdullayevaning tadqiqotlariga ko'ra , izohli lug'atdan o'rin olgan 60.000so'zlarning bor - yo'g'i 410 tasi , ya'ni 0.7foizini diplomatik terminlar tashkil qiladi .

Ulug' Tursunov esa birinchilardan bo'lib , o'zbek tili terminologiyasi masalalariga oydinlik oydinlik kiritishga harakat qildi , shuningdek , ushbu masalaga bag'ishlab asarlar yozdi: " Til - terminologiyada burjuaziya intilishlariga qarshi " , "O'zbek terminologiyasi masalalari " , " Terminologiya masalalari " , " O'zbek adabiy tilida so'z - terminlar tanlash prinsiplari " kabilar . Bu asarlarda terminlarni hosil qilish , to'plash , tartibga solish , unifikatsiyalash va nashr etish sohasidagi turli xil qarashlar va tushunchalar haqida mulohaza yuritiladi .

Terminologiya har bir til lug'at boyligining juda katta qismini tashkil etadi . Uning tez rivojlanishi ham bejiz emas , albatta. Chunki yangi so'zlar yasash imkonini beradi . Hozirgi o'zbek adabiy tilida bu soha alohida o'rni va mavqei bilan ajralib turadi. Terminologiya sohasi o'rganilishi kerak bo'lgan sohalardan biridir .

References:

1. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. Toshkent, 2019,
2. Xojiyev A. O'zbek tilining izohli lug'ati
3. Gaziyeva Maftuna, Pirmatova Dilorom TERMINOLOGIK LUG'ATLAR HAMDA ULARNING AFZALLIKLARI XUSUSIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI
4. TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. 1-5-betlar.
5. М Газиева Просодика. Тошкент: Академнашр, 2019.
6. Gaziyeva Maftuna , Pirmatova Dilorom O'ZBEK TERMINOLOGIYASINING LEKSIK – GENETIK XUSUSIYATLARI MASALASI .
7. Begmatov E. Hozirgi o,,zbek adabiy tilining leksik qatlami – Toshkent: Fan, 1985, 140 – bet.
8. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М...: Наука, 1977.
9. Gaziyeva M. The pragmatics of the prosodic means// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 7. Issue – 5. May 30. P. 229-234
10. Gaziyeva M. The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics// Academic Leadership (Online Journal) ISSN: 1533-7812, Vol-21-Issue-05-May-2020, 137-143 page
11. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М...: Наука, 1977.
12. Gaziyeva M. On the Matters of the Phonosyntactics//Anglisticum- International Journal of Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume 7, Issue 5. – Kosovo (Macedonia), 2018
13. Gaziyeva M., Jonridova S. ON THE CONTENT STRUCTURE OF THE TEXT//
14. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 487-490

15. Gaziyeva M., Burhanova M. About Innovative Methodology In Mother Tongue Lessons.//International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 501-504
16. Gaziyeva M., Burhanova M. Урғу – просодиканинг асосий элементи// Сўз санъати халқаро журнали, 2020, 1-сон, 2 жилд, 200-206.
17. Gaziyeva, M., & Burhanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH. In Конференции.
18. Газиева, М., & Бурханова, М. (2020). УРҒУ–ПРОСОДИКАНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 3(1).
19. M Hakimov, M Gaziyeva Pragmalingvistika asoslari. Farg'ona – 2020
20. M Gaziyeva The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics. AcademicLeadership (Online Journal) – 2020
21. M Gaziyeva THE STUDY OF PRESUPPOSITION AS A PRAGMATIC PHENOMENON // International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA.
22. M Hakimov, M Gaziyeva Functional features of timbre // Scientific journal of the Fergana State University, 2019

INNOVATIVE
ACADEMY